

QUANDO A PERDA NÃO É CLARA, OS DESAFIOS NO PROCESSO E TRATAMENTO DO ENLUTADO

¹ Luís Henrique da Silva Costa; ² Lilian de Sales Gomes.

¹ Formado em psicologia pela Faculdade Pitágoras de São Luis -MA, Pós-graduado em tanatologia pela Faculdade UNIBF, ² Graduanda de Psicologia pelo Centro Universitário Santo Agostinho - Piau

E-mail psi.luishenrique@gmail.com

Introdução O processo de luto é uma experiência complexa e individual que se inicia após a perda de um ente querido. No entanto, há situações em que a perda não é clara, como em casos de desaparecimento, desaparecimento de entes queridos ou morte ambígua. Nessas circunstâncias, os enlutados enfrentam desafios únicos no processo de luto, que podem impactar negativamente sua saúde mental, emocional e física. **Objetivo** Analisar os desafios específicos enfrentados pelo enlutado quando a perda não é clara, identificar as consequências desse tipo de luto e discutir estratégias eficazes para o tratamento e apoio dos enlutados nessas circunstâncias. **Metodologia** Realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto, Perdas e Desafios entre os anos 2018 à 2023. Utilizamos os descritores (Luto, Reconhecimento do luto, Aceitação), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 35 artigos, utilizando-se apenas 15 artigos. **Resultados e Discussão** As literaturas indicam que os enlutados enfrentam uma série de desafios quando a perda não é clara, incluindo dificuldades para aceitar a realidade da perda, ambiguidade sobre o destino do ente querido, sentimento de culpa e angústia emocional. Além disso, a falta de fechamento pode prolongar o processo de luto e dificultar a adaptação à perda. No entanto, intervenções específicas, como terapia cognitivo-comportamental, terapia de luto complicado e grupos de apoio especializados, mostraram-se eficazes no tratamento do luto em casos de perda não clara, fornecendo suporte emocional e ajudando os enlutados a encontrar significado e aceitação na ausência de resolução definitiva. É essencial que os profissionais de saúde mental reconheçam a complexidade dessas experiências e ofereçam um suporte especializado que leve em consideração as necessidades únicas dos enlutados nessas circunstâncias. Além disso, são exploradas maneiras pelas quais a comunidade pode fornecer apoio adicional aos enlutados, promovendo a compreensão e a empatia em relação às suas experiências. **Considerações Finais** Ao reconhecer a complexidade dessas experiências e fornecer um suporte adequado, podemos ajudar os enlutados a enfrentar o processo de luto e encontrar significado e aceitação, mesmo na ausência de resolução definitiva. Mais pesquisas e investimentos são necessários para expandir nossa compreensão desses desafios e desenvolver intervenções eficazes que atendam às necessidades únicas dos enlutados em casos de perda não clara.

Palavras-chave: Experiência; Desafios; Enlutar-se; Perda; Luto não elaborado

Área Temática: Aspectos psicológico do luto